

Alimov Samariddin Sunat o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti Amaliy siyosatshunoslik magistranti

ShHT doirasida gumanitar hamkorlikni mustahkamlash sohasida Rossiya va Xitoyning istiqbolli ehtimoliy hamkorlik tahlili

Annotatsiya: Butun dunyoda yuz berayotgan siyosiy-iqtisodiy o'zgarishlari fonidan bilishimiz mumkin-ki 20 yil bu katta muddat emas. Ammo shu qisqa vaqt ichida forumda butun bir tashkiliy tuzilmaga aylangan ShHT endilikda madaniy-gumanitar sohada ham a'zo davlatlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirishga e'tibor qaratib kelmoqda. Ma'lumki, tuzilmaning asosiy yirik figuralari bu Rossiya va Xitoy davlatlari hisoblanadi. Ikki davlat shafeligida tashkilotda juda ko'plab sohalarda ulkan amalga oshirilgan. Ushbu maqolada ShHT liderlarining navbatdagi hamkorlikning yangi bosqichiga chiqish istiqbollari va ehtimollari tahlil qilinadi hamda qisqa xulosalar qilishga harakat qilinadi.

Kalit so'zlar: Strategik sherikchilik, ShHT, xalqaro institutlar, madaniy hamkorlik, xalqaro subyektlar, axborot xavfsizligi, sog'liqni saqlash, bitim.

Rossiya va Xitoy global darajadagi strategik sheriklardir. Ko'pgina masalalarda va ko'plab xalqaro tashkilotlarda ular dunyo muammolari bo'yicha o'xshash yoki hatto bir xil qarashlarga ega. Biroq xalqaro munosabatlar subyektlarining harakatlari natijasida jahon miqyosidagi vaziyatning rivojlanishi ikki davlat o'rtasidagi strategik sheriklikni rivojlantirish va takomillashtirishda muayyan qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Shuningdek, jahon voqealarining noqulay rivojlanishida Xitoy ham, Rossiya ham bir-birining yordamiga muhtoj bo'lishini istisno qilmaslik kerak. Rossiya va Xitoy o'rtasidagi strategik sheriklikni mustahkamlash va mustahkamlash maqsadida ShHTni rivojlantirish va uni mintaqaviy xavfsizlikning muhim elementiga aylantirish, xususan, tashkilotlar ichidagi gumanitar hamkorlikni mustahkamlash yo'li bilan bir-biriga mos keladigan manfaatlarni qo'llab-quvvatlash zarur. ShHTga a'zo barcha davlatlar boy ana va urf-odatlar, hayratlanarli tarixga ega va shu bois ularning hamkorligi sivilizatsiyalararo muloqotga keng yo'l ochadi, deyish mumkin. Shu bois Xitoy-Rossiya munosabatlarida ShHTning gumanitar salohiyatiga oid qator loyihalar mavjud bo'lib, ularni rivojlantirishga ustuvor ahamiyat qaratish lozim. ShHT doirasida axborot siyosatini takomillashtirishga ehtiyoj mavjud. 2008-yilda Gruziya-oseyin mojarosi voqealarni axborot bilan ta'minlash va yoritishda muammolarni aniqlandi.

Dushanbedagi sammitda Rossiya Federatsiyasining o'sha paytdagi prezidenti D.A. Medvedev ShHTga a'zo davlatlar rahbarlari va kuzatuvchilarga Kavkazda bo'layotgan voqealarning mohiyatini tushuntirishga majbur bo'ldi. Bu, birinchidan, hatto barcha davlatlar rahbarlari ham Janubiy Osetiya inqirozi haqida to'liq tushunchaga ega emasligidan dalolat beradi, ikkinchidan, ShHTdagi axborot siyosati ko'p jihatdan rivojlanishi kerakligini bildiradi. Tashkilot doirasida haligacha yagona axborot tarmog'i yaratilmagan va uning Markaziy Osiyo segmentida vaziyatning g'arb talqinlarini "qayta uzatish" davom etmoqda. Zamonaviy axborot jamiyatida bunday holat hech qanday tarzda qabul qilinishi mumkin emas, chunki hozirda asosiy qurol axborotdir. O'z vaqtida va ishonchli bo'lish ShHT tashkilotining ham, har bir a'zo davlatning ham alohida muvaffaqiyatli rivojlanishining kalitidir. Ommaviy axborot vositalaridagi vaziyatni yaxshilash nuqtai nazaridan, Rossiya-Xitoy gumanitar hamkorligining asosiy vazifasi ShHTning televidenie, matbuot, radio sohasida yagona "axborot maydoni"ni shakllantirish bo'lishi kerak.

Shu munosabat bilan "Eurasia News" radio-televideniye kanalini tashkil etish yoki "Mir" telekanalining nafaqat ShHTga a'zo davlatlar, balki kuzatuvchilar va muloqot bo'yicha hamkorlari uchun ham keng foydalanishini ta'minlash maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shuningdek, ShHTning bosma organini, masalan, tashkilotga a'zo mamlakatlar tillarida nashr etiladigan ommaviy va ishbiarmonlik kundalik gazetasini tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Bu harakatlar xalqlar o'rtasidagi o'zaro tushunishni kuchaytirishi va uni buzish ehtimolini kamaytirishi mumkin. Rossiya Federatsiyasi, Xitoy siyosati va umuman ShHT faoliyati sog'liqni saqlash sohasi darajasidagi hamkorlikka ham imkon beradi. Shanxay hamkorlik tashkiloti tashkil topganidan beri sog'liqni saqlash sohasida hamkorlik zarurligini e'lon qilib keladi. Biroq, ushbu soha asosan raqobatbardosh bo'lganligi sababli, tashkilot davlatlarining ushbu yo'nalishdagi hamkorligi alohida xarakterga ega edi. Sog'liqni saqlash sohasida hamkorlikni yo'lga qo'yish zarurati ishlarning haqiqiy holati bilan bog'liq. Ko'pgina Markaziy Osiyo mamlakatlarida mablag' yetishmasligi sababli shifoxonalarning tibbiy bazasining ahvoli qoniqarsiz, malakali kadrlar yetishmaydi, tibbiyot xodimlarining xabardorligi past, aholining o'ta zaif qatlamlari to'g'risida xabardorlik esa, umuman olganda, ko'p narsani talab qiladi. Ta'kidlash joizki, bugungi kunga qadar MDH mamlakatlari xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotlari yordamida ayrim kasalliklarga, xususan, silga qarshi kurashda ma'lum muvaffaqiyatlarga erishdi. Shunga qaramay, tibbiy yordam sifati masalasi o'ta keskinligicha qolmoqda va bu ShHT hududida kasallanishning oldini olish muammosi bilan bevosita bog'liq. Epidemiya xavfining yana bir omili mehnat migratsiyasining o'sishi, sanoatlashtirish va oziq-ovqat savdosining xalqarolashuvi bilan birgalikda jahon iqtisodiy hayotining globallashtirishidir. Oziq-ovqat mahsulotlarini ommaviy ishlab chiqarish va qayta ishlash, muzlatilgan va tayyorlangan oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilish bilan, transchegaraviy epidemiyalarning keng tarqalishi ehtimoli ortadi. Shu sababli chegaralardagi sanitariya nazorati sifati, eksport-import oziq-ovqat mahsulotlarining holati, chegara hududlarida boqilayotgan va go'sht-sut sanoati uchun xomashyo bo'lib xizmat qilayotgan chorva mollarining salomatligi ShHT uchun ayniqsa dolzarbdir. Aftidan,

nafaqat yirik oziq-ovqat eksportchisi, balki dunyoda uchinchi yirik donor bo'lgan Xitoy birinchi navbatda shu masalaga e'tibor qaratishi kerak. Narkotik moddalarning noqonuniy aylanishi ShHT mamlakatlari aholisi salomatligiga katta zarar yetkazmoqda. OIV (OITS) kabi kasalliklarning tarqalishi CARda tomir ichiga giyohvand moddalarni iste'mol qilishning o'sishi bilan tezlashmoqda.

Mintaqada OIV (OITS) bilan kasallangan yangi holatlarning 70-90% in'eksion giyohvand moddalarni iste'mol qiluvchilar hissasiga to'g'ri keladi, asosan yoshlar bu kasallikka chalinadi. Bundan tashqari, sil/OITSning birgalikda infeksiyasi omon qolishni kamaytiradi va sog'liqni saqlash xarajatlarini oshiradi. Ma'lumki, har yili Afg'onistondan Rossiyaga 100 tonnaga yaqin sof heroin jo'natiladi va giyohvandlik qurbonlari soni SSSRning Afg'oniston harbiy kampaniyasi davridagi yillik yo'qotishlaridan oshadi. Qattiq qonunlarga qaramay, Xitoyda giyohvand moddalarni iste'mol qilish ham o'sib bormoqda: mamlakat import qilinadigan dori vositalarining atigi 18 foizini musodara qilishga muvaffaq bo'ldi. Uzoq muddatli istiqbolda Shanxay sog'liqni saqlash tashkilotini (SHO) tashkil etish ShHTga a'zo davlatlar fuqarolariga tibbiy yordam va sug'urtaning yagona tarmog'ini yaratish va sifatli tibbiy yordam ko'rsatish vazifasini qo'ygan holda mintaqada sog'liqni saqlash muammolarini yumshatishga hissa qo'shishi mumkin. tashkilotga a'zo bo'lgan har qanday davlatdagi davlatlar. Shanxay hamkorlik tashkiloti tizimida Rossiya va Xitoy zimmasida bo'lishi kerak bo'lgan asosiy sa'y-harakatlarni yaratish bo'yicha ShHTga a'zo va kuzatuvchi davlatlardan mutaxassislarni tayyorlash va tayyorlash, tajriba va fikr almashish mumkin bo'lar edi. SHSSTni yaratish uzoq muddatli vazifadir, chunki uni amalga oshirish nafaqat amaliy hamkorlikni tuzatish va yangi tuzilmani shartnoma bilan ta'minlashni, balki juda katta investitsiyalarni ham talab qiladi. Hozircha Shanxay forumi o'zining kamtarona byudjeti tufayli o'ta xavfli infeksiyalar, jumladan, sil, poliomielit, o'lat va bezgak kasalliklarini samarali aniqlash maqsadida biologik materiallarni o'rganish bo'yicha laborantlar tayyorlash uchun sharoit yaratish bilan cheklanishi mumkin. Quyidagilar juda foydali bo'lardi: shifokorlar va feldsher-ftiziatrlarni tayyorlash, kasallikka chalinganlar uchun mas'ul bo'lgan tibbiyot muassasalariga maslahat berish, samarali epidemiologik monitoring o'tkazish, chegaradan o'tish punktlarida sanitariya nazorati mas'uliyatini oshirish. Osiyoda vaqti-vaqti bilan ommaviy kasalliklar avj olishini hisobga olsak, ShHTga a'zo mamlakatlarning ko'pchiligi uchun epidemik kasalliklarning oldini olish, aniqlash va davolash juda dolzarb va muhim vazifa hisoblanadi. ShHT davlatlari Moskva va Pekinning qo'shma tashabbusi bilan kelajakda vaksinalar, yangi dori vositalari, shuningdek, diagnostika va giyohvandlikka qarshi test tizimlarini yaratish bo'yicha yagona tadqiqot markazini yaratishi mumkin. Shuningdek, ShHT davlatlarini sog'lomlashtirish mashqlari amaliyotiga jalb qilish maqsadga muvofiq, uning tajribasi mintaqaviy darajada APEC va davlatlararo darajada - Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi va favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish sohasida hamkorlik qilish mumkin. Ma'lumki, Markaziy Osiyo mintaqasi vaqti-vaqti bilan ko'chkilar, zilzilalar, qurg'oqchilik, sovuqlar va boshqa tabiiy ofatlarga uchrab turadi. Mintaqaning iqtisodiy jihatdan eng kam

muvaffaqiyat qozongan mamlakatlari, shuningdek, XXRning bir qator viloyatlari ularning oqibatlaridan ayniqsa ta'sir ko'rsatmoqda.

2005-yilda ShHTga a'zo davlatlar hukumatlari o'rtasida Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishda hamkorlik to'g'risida bitim imzolandi. Biroq tomonlar doimiy faoliyat yurituvchi ixtisoslashtirilgan markaz tashkil etish masalasini ko'rib chiqmagan. U yo'q bo'lganda, mintaqa mamlakatlari har safar qo'shnilaridan yordam so'rashga majbur bo'ladi, bu nafaqat muammoni hal qilmaydi, balki milliy favqulodda xizmatlarning rivojlanishini ham qiyinlashtiradi: ularning mutaxassislari tabiat muammolari yoki texnogen ofatlarga tegishli tayyorgarlik va tayyorgarlikka ega emas va ularga adekvat javob bera olmaydi. Rossiya Federatsiyasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining katta tajribasini hisobga olgan holda, Moskva Pekin bilan ShHTning yagona markazini yaratish tashabbuskori va qo'shma homiysi bo'lishi mumkin. Markaz faoliyati Tashkilot mamlakatlari tomonidan umumiy asosda moliyalashtirilishi mumkin edi. Bu yerda hamroh bo'lgan vazifa qo'shma qutqaruv ishlarini o'tkazish uchun zarur huquqiy va tashkiliy shart-sharoitlarni yaratish, shu jumladan, xodimlarni yagona uslublar bo'yicha o'qitish va ularni tezkor joylashtirish, shuningdek, texnik vositalarning mosligini ta'minlashdan iborat.

Ekologiya sohasida hamkorlik. ShHTdagi jiddiy ekologik muammo Orol dengizining sayozlashuvidir. Zamonamizning ushbu yirik ekologik halokati nafaqat Orolbo'yida, balki ShHTga qo'shni hududlarda ham yuz minglab aholining turmush sharoitini keskin yomonlashtirdi. Bundan tashqari, Farg'ona vodiysi hududida radioaktiv chiqindilar ko'miladigan maydonlar katta xavf ostida. MDH mamlakatlari ekologik soha muammolaridan chuqur xavotirda va xalqaro tashkilotlar: BMTTD, EXHT, Yevropa Ittifoqi, Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi, Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi, Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi, atrof-muhitning buzilishining oldini oluvchi tadbirlarni amalga oshirishga harakat qilmoqda. 2004-yilda ShHTda atrof-muhitni muhofaza qilish va Markaziy Osiyoda ekologik muvozanatni saqlash, yerlarning cho'llanishining oldini olish, shuningdek, boshqa degradatsiya jarayonlariga qarshi kurashish bo'yicha hamkorlik to'g'risida kelishuvga erishildi. Biroq bu boradagi hamkorlik faqat 2006-yilda, tegishli ekspert guruhlarining muntazam uchrashuvlari boshlangan paytda rivojlandi. Ular amalga oshirgan ishlar natijasida "Orol dengizi havzasidagi transchegaraviy daryolarning suvliligini prognozlash" va "Orol dengizi havzasidagi atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologiyasini yaxshilash sohasida hamkorlikni kengaytirish" qo'shma loyihalari ma'qullandi. Shanxay hamkorlik tashkiloti a'zo davlatlarning ko'plab ekologik muammolarini hal etish istagida bo'lishiga qaramay, ularni o'zi hal qila olmaydi. Shuning uchun bu sohada ShHTdagi Rossiya-Xitoy tandemi xalqaro tuzilmalar, xususan, UNICEF, UPFPA, Jahon va Osiyo banklari va boshqa moliya institutlari bilan muntazam hamkorlikni yo'lga qo'yish choralari ko'rishi kerak.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, "yumshoq kuch" imkoniyatlaridan foydalanish Rossiyaning ijobiy xalqaro imidjini saqlab qolishga qaratilgan Rossiya Federatsiyasi tashqi

siyosatining o'ziga xos qimmatli vektoriga aylanishi kerak. Agar Rossiya o'z xalqaro statusini rivojlantirishga maqsadli va doimiy e'tibor bermasa, unga yetarli mablag' sarflamasa, Rossiya Federatsiyasining raqiblari Markaziy Afrika Respublikasida o'zlarining madaniy mavjudligini kengaytirib, Rossiyani sezilarli darajada siqib chiqarishlari mumkin. Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqadagi gumanitar hamkorligi barqaror davom etmoqda: qayerdadir Rossiya Federatsiyasi o'z ta'sirini saqlab qoladi, qayerdadir uni yo'qotadi, ammo MDHda rossiyaparast makon saqlanib qolmoqda. Va uning "yumshoq kuch" yordamida birlashishi Rossiya Federatsiyasining Markaziy Osiyoda va umuman ShHTda muvaffaqiyatli, hayotiy pozitsiyasini egallashining muhim shartidir. Bu ustunlikni qo'ldan boy bermaslik kerak va gumanitar hamkorlik bu vazifani amalga oshirishning samarali mexanizmiga aylanishi mumkin. ShHTning jahondagi nufuzi oshib bormoqda. Tashkilot tobora faol siyosiy va iqtisodiy hamkorlik tuzilmasiga aylanib bormoqda va gumanitar hamkorlik, shubhasiz, Yevroosiyo mamlakatlari xalqlarining yaqinlashishiga yordam beradi. Yuqorida taklif qilingan Rossiya-Xitoy tashabbuslarini amalga oshirish yangi gumanitar "yutuq"ga aylanib, nafaqat "yumshoq kuch" pozitsiyalarini, balki Shanxay hamkorlik tashkilotining umumiy salohiyatini ham mustahkamlashga yordam beradi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Сафронова Е.И. Текущая и перспективная роль гуманитарного сотрудничества в деле развития ШОС
2. Бабаджанов, М.М. Россия и Центральная Азия в условиях геополитической трансформации: внешнеполитическое измерение / М.М. Бабаджанов // Материалы междунар. науч. конф. – Душанбе, 2007.
3. Соглашение между правительствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве о взаимодействии при ликвидации чрезвычайных ситуаций // Законодательство стран СНГ [Электронный ресурс]. - URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=18147 (дата обращения: 01.03.2017).
4. *Depeyrotb Georges. The Shanghai Cooperation Organization: An Historical Perspective* // <https://www.e-ir.info/2015/09/17/the-shanghai-cooperation-organization-an-historical-perspective/>